

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0010852-79.2015.5.01.0301

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL QUE DEU ORIGEM AO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. O artigo 6º, §1º, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva certidão de dívida ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo desnecessária a juntada pelo Fisco do procedimento administrativo que deu origem ao título executivo, não havendo que falar em nulidade, nem em violação ao devido processo legal, à ampla de defesa e ao contraditório

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0100125-76.2022.5.01.0284

AGRAVO DE PETIÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. Em que pese constar, no relatório e-carta, a entrega da notificação postal, verifica-se, in casu, que o endereço para onde foi enviada a notificação em nome da agravante não é o da sua residência, considerando-se o resultado da consulta ao INFOJUD juntado aos autos Tal circunstância é suficiente para caracterizar vício de citação, tendo como consequência a declaração de nulidade da decisão agravada, em homenagem ao devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CRFB/88).

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0042100-73.1996.5.01.0028

AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXEQUENTE. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA E ESPECÍFICA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE COM COMINAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS. Inocorrência de intimação específica no caso concreto e de determinação judicial posterior à vigência da lei nº 13.467/2017. Violação ao devido processo legal, contraditório e princípio da não surpresa. Invalidez da sentença que extingue a execução sem observância dos requisitos legais e regulamentares. Recurso de agravo de petição a que se dá provimento. l -

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0100465-92.2022.5.01.0551

PROCESSO CIVIL. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DEPOIMENTO. AUSÊNCIA DE CULPA DO RECLAMANTE. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade dos atos processuais a decretação de confissão ficta do reclamante por sua ausência em audiência de instrução quando a intimação para o depoimento pessoal não observa as formalidades legais e normativas. Conforme o art. 385, §1º, do Código de Processo Civil, a intimação para depoimento pessoal deve ser realizada de forma a garantir que a parte tenha ciência inequívoca do ato, de modo a viabilizar seu comparecimento e o exercício pleno do direito de defesa. A mera presunção de que a comunicação atingiu seu objetivo em face da ausência da parte, sem a devida comprovação de recebimento, colide com os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, o Ato Conjunto nº 03/2017, ao prever a possibilidade de reiteração da intimação por meios mais seguros (remessa local ou carta registrada com Aviso de Recebimento), na hipótese de a comunicação simples não atingir seu objetivo, corrobora a necessidade de se assegurar a efetiva ciência da parte. Dessa forma, restando demonstrado que a ausência do reclamante não decorreu de culpa sua e que a intimação não se deu nos termos exigidos pela legislação e pelo próprio ato normativo interno, impõe-se a anulação dos atos processuais praticados a partir da audiência com o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual e a regular produção de provas, garantindo-se o devido processo legal.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0100901-60.2018.5.01.0561

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Petição interposto pelo exequente em face da sentença que extinguiu a execução pela prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 11-A da CLT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a declaração da prescrição intercorrente foi válida, considerando a necessidade de observância do devido processo legal e da ordem procedimental estabelecida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença de origem aplicou a prescrição intercorrente com fundamento no art. 11-A da CLT, considerando o decurso de 2 (dois) anos sem a manifestação da parte exequente. 4. Antes da extinção do processo pela prescrição intercorrente, deve haver prévia manifestação da parte para que, se for o caso, oponha fato obstativo ao reconhecimento. 5. A pronúncia da prescrição intercorrente, para ser válida, deve observar os procedimentos estabelecidos pela legislação, em atenção ao princípio da transparência, com intimação das partes. 6. No caso, não foi observado o procedimento legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: A pronúncia da prescrição intercorrente, para ser válida, deve observar os procedimentos legais, em atenção ao princípio da transparência, com intimação das partes, conforme o artigo 11-A da CLT, artigo 40 da Lei n. 6.830/80 e artigo 15 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 11-A, arts. 769 e 889. Lei n. 6.830/80, art. 40. CPC, art. 15, art. 10.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0000540-43.2011.5.01.0282

AGRAVO DE PETIÇÃO. DEVOLUÇÃO. VALORES RECEBIDOS A MAIOR PELA EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. A restituição dos valores pagos a maior somente pode ser pleiteada por meio de ação própria, em respeito ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório. De acordo com a jurisprudência do C. TST sobre a matéria, não é possível a devolução dos valores recebidos a maior nos próprios autos da execução da reclamação trabalhista, sob pena de violação dos referidos princípios. Agravo de petição conhecido e provido.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0100263-29.2024.5.01.0072

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0108100-57.2008.5.01.0247 - DEJT 2025-02-05

AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXECUTADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. É vedado, em grau recursal, conhecer de questões não examinadas na origem, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, devido processo legal e direito de defesa da parte adversa. Assim, antes de apresentar agravo de petição, o executado deveria apresentar suas razões ao julgador de primeira instância, e somente após a referida decisão, seria o caso de interpor o presente recurso, pois a competência desta egr. Turma é estritamente revisora. Assim, não se conhece do agravo de petição do executado, por incabível, sob pena de supressão de instância.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0100638-86.2019.5.01.0401 - DEJT 2025-02-17

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. As razões recursais devem atacar expressamente a decisão recorrida, impugnando seus fundamentos e apontando os motivos pelos quais deva ser modificada, porquanto o recurso constitui essência do devido processo legal, devendo, destarte, possuir força bastante para a revisão do julgado, como componente de formação do convencimento do julgador (Lei n. 8.906/94, art. 2º, §2º).

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0100110-83.2020.5.01.0056

AGRAVO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULAR CITAÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 880 DA CLT E DA SÚMULA 22 DESTA E. TRIBUNAL REGIONAL. O executado deve ser citado pessoalmente, sob pena de nulidade do ato judicial por inobservância de formalidade essencial, uma vez que a formação de uma relação jurídica processual válida, no âmbito da execução trabalhista, exige sua citação pessoal por meio de mandado. Essa exigência integra a garantia constitucional do devido processo legal, tornando inadmissível a citação da executada por intermédio de seu advogado, como ocorreu nos autos.

Exibindo 101 a 110 de 9585.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0000944-82.2010.5.01.0071

AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXEQUENTE. PENHORA ONLINE EM FACE DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. É certo que o art. 855 do CPC permite a penhora de crédito em mãos de terceiro. Todavia, o que pretende a credora é a penhora em dinheiro, na forma do art. 835, I, do CPC, em conta corrente de pessoa que não integra o polo passivo da execução, o que não pode prosperar sob pena de ofensa aos princípios da garantia de propriedade e do devido processo legal.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100480-11.2023.5.01.0039

CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVA PERICIAL INCOMPLETA. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL DESCONSIDERADAS. Constatada a omissão do laudo pericial em analisar a exposição a agentes biológicos e biogás, riscos expressamente alegados na inicial, e a falha na consideração de provas testemunhal e documental, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa. Houve violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Recurso provido para declarar a nulidade da sentença.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0010654-72.2013.5.01.0055

AGRAVO DE PETIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE. Inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente se, no curso do processo de execução, não for observada a ordem procedimental contida no art. 11-A da CLT c/c os arts. 9º, 10 e 921, §5º, do CPC. A decretação da prescrição intercorrente, sem a prévia e expressa intimação do exequente para se manifestar sobre o tema e para cumprir determinação judicial com advertência explícita sobre a fluência do prazo prescricional, configura decisão surpresa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a anulação do julgado para o regular prosseguimento da execução.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100341-06.2020.5.01.0026 - DEJT 2025-03-19

AGRAVO DE PETIÇÃO. DEVOLUÇÃO. VALORES RECEBIDOS A MAIOR PELO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. A restituição dos valores pagos a maior somente pode ser pleiteada por meio de ação própria, em respeito ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório. De acordo com a jurisprudência do C. TST sobre a matéria, não é possível a devolução dos valores recebidos a maior nos próprios autos da execução da reclamação trabalhista, sob pena de violação dos referidos princípios. Agravo de petição conhecido provido.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100991-54.2023.5.01.0024

RECURSO ORDINÁRIO TRABALHISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL. CERCEIO DE DEFESA EXISTENTE. O magistrado, ao indeferir a produção de provas, que julga impertinentes, deve justificar muito bem o porquê da prescindibilidade da sua realização, tendo em vista que a faculdade que o juiz tem de interpretar a conveniência ou não de determinada prova, não afasta o direito da parte ao devido processo legal e seus subtrônicos: o contraditório e a ampla defesa, à luz do inciso LV, do art. 5º, da Constituição Federal, principalmente, se, posteriormente, constatar-se que o magistrado "opositor", nega a produção de prova à parte, e, logo depois, na sentença, julga a pretensão improcedente, por falta de provas. Essa conduta processual do magistrado implica cerceio de defesa, já que ratifica a prematuridade de sua decisão. O ônus de provar se há ou não vínculo de emprego, quando negado severamente pelo ex-adverso, é do reclamante, por isso, tinha que ter sido dada ao obreiro a oportunidade de provar o seu direito - à luz do Princípio da Primazia da Realidade. Nessa toada, resta nitida a violação do devido processo legal, e sendo assim, justifica-se a declaração de nulidade da sentença, para se determinar o retorno imediato dos autos à Vara de origem, com a reabertura da instrução processual, a fim de que seja viabilizado ao reclamante a produção de prova testemunhal. APELO PROVIDO.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100529-02.2024.5.01.0012 - DEJT 2025-02-05

RECURSO DO RECLAMANTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO VÁLIDO DAS RÉS. CONCESSÃO DE PRAZO INFERIOR AO PREVISTO NO ART. 321, DO CPC, E NA SÚMULA 263 DO TST. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. No caso dos autos, ao verificar que os endereços dos réus não foram corretamente indicados na petição inicial, o juízo de origem determinou a intimação do reclamante para informar os endereços atualizados no prazo de 10 dias, contrariando tanto o art. 321, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho, quanto a Súmula 263 do TST, que determinam a concessão de um prazo de 15 dias para que o autor supra eventuais irregularidades que impeçam o julgamento do mérito. A previsão de um prazo específico na legislação implica sua obediência, de modo que a concessão ao autor de prazo inferior a 15 dias para indicação dos endereços atualizados dos réus configura patente violação ao devido processo legal, que enseja a nulidade da sentença guerreada. Recurso do autor provido.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0120097-74.2023.5.01.0000

MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE AVERBAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO NO CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. A determinação emanada do Juízo Trabalhista para que o INSS proceda à averbação de vínculo empregatício reconhecido judicialmente no CNIS extrapola os limites da competência material da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição da República. A matéria previdenciária insere-se na competência da Justiça Federal, conforme disposto no art. 109, I e §3º, da Carta Magna. Ademais, a imposição de obrigações ao INSS, que não integrou a relação jurídico-processual originária, configura inequívoca afronta ao princípio do devido processo legal, em suas dimensões substantiva e adjetiva, com violação às garantias do contraditório e da ampla defesa. Aplicação da Orientação Jurisprudencial nº 57 da SBDI-II do Tribunal Superior do Trabalho. Segurança concedida.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100390-04.2020.5.01.0202

DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. TEMA 1232 DO STF. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PROCESSUAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Petição interposto por empresa e sócio contra decisão que os incluiu no polo passivo da execução trabalhista. Os agravantes pleiteiam a suspensão do processo e o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com fundamento na tese de que não participaram da fase de conhecimento e na determinação de suspensão nacional proferida no âmbito do Tema 1232 do Supremo Tribunal Federal (STF). II. **QUESTÃO EM DISCUSSÃO** A questão em discussão consiste em definir se a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), que assegura o contraditório e a ampla defesa, afasta a aplicação da suspensão processual determinada no Tema 1232 do STF e autoriza o redirecionamento da execução contra empresa e sócio que não integraram a lide na fase de conhecimento. III. **RAZÕES DE DECIDIR** A inclusão de terceiros no polo passivo da execução não ocorre de forma automática, mas mediante a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), procedimento que garante o exercício do contraditório e da ampla defesa antes de qualquer ato de constrição patrimonial. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1232 não veda o redirecionamento da execução, mas o condiciona à observância do devido processo legal, o que é plenamente atendido pela instauração do IDPJ. Desse modo, a existência do incidente afasta a necessidade de suspensão do feito, pois o procedimento adotado se alinha à própria orientação da Suprema Corte. O Direito do Trabalho adota a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual a simples

insuficiência de patrimônio da pessoa jurídica devedora é bastante para autorizar o redirecionamento da execução contra os bens dos sócios ou de outras empresas do mesmo grupo econômico, dada a natureza alimentar do crédito trabalhista. A existência de indícios de formação de grupo econômico, como a identidade de nome fantasia e a relação de matriz e filial, somada à aplicação da teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica, justifica a responsabilização de outra empresa integrada ou dirigida pelos sócios da devedora principal para a satisfação do débito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: O redirecionamento da execução trabalhista contra sócios ou empresas que não participaram da fase de conhecimento é legítimo quando precedido da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), porquanto tal procedimento assegura as garantias do contraditório e da ampla defesa. A decisão do STF no Tema 1232 condiciona, e não veda, o redirecionamento da execução à observância do devido processo legal, tornando-se inaplicável o pedido de suspensão processual quando o juízo de origem cumpre o rito previsto nos artigos 133 a 137 do CPC e 855-A da CLT. Dispositivos relevantes citados: Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), arts. 448-A e 855-A; Código de Processo Civil (CPC), arts. 133 a 137; Código Civil (CC), art. 50. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário 1.387.795 (Tema 1232 da Repercussão Geral).

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100748-92.2022.5.01.0009

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. I. CASO EM EXAME Agravo de petição interposto pelo exequente contra decisão que não admitiu sua impugnação aos cálculos de liquidação e à determinação de devolução de valores recebidos a maior. **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO** Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação aos cálculos de liquidação apresentada pelo exequente foi tempestiva; (ii) determinar se é cabível a execução, nos próprios autos, da devolução de valores recebidos a maior. **III. RAZÕES DE DECIDIR** Apresentados os cálculos de liquidação pelas partes, o juiz deve abrir prazo para impugnação, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 879, § 2º, da CLT. A ausência de intimação para impugnação ou sua intimação sem cominação não retira a oportunidade de manuseio do artigo 884 da CLT, mesmo que para questionar eventual nulidade pela não aplicação do artigo 879, § 2º, da CLT, a contar a partir da garantia do juízo. Comprovado que o exequente teve ciência desta, e, proposta a impugnação ao prazo legal estabelecido, não pode ela ser admitida. A devolução de valores recebidos a maior não pode ser processada nos próprios autos da execução, devendo ser pleiteada em ação própria, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. **IV. DISPOSITIVO E TESE** Recurso conhecido e parcialmente provido para obstar a execução do credor, nos próprios autos, de valores eventualmente recebidos a maior. Tese: a pretensão de devolução de valores pagos a maior ao exequente não pode ser processada nos próprios autos da execução, devendo ser pleiteada em ação própria, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Dispositivos relevantes citados: CLT, artigos 879, § 2º, e 884. Jurisprudência relevante citada: Tema 74.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0101154-71.2023.5.01.0432

RECURSO ORDINÁRIO DAS RECLAMADAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DO ÚNICO ADVOGADO DAS RÉS. REQUERIMENTO PARA ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA FORMULADO OPORTUNAMENTE. DECLARAÇÃO DE CONFISSÃO FICTA. O art. 362, II, do CPC prevê a possibilidade de adiamento da audiência, "se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar". Em similar direção, o art. 844, § 1º, da CLT dispõe que "Ocorrendo motivo relevante, poderá o juiz suspender o julgamento, designando nova audiência". Comprovando-se a impossibilidade de comparecimento do único advogado constituído nos autos à assentada designada, a ausência de apreciação do pedido de adiamento formulado com antecedência e sua rejeição durante a própria audiência ou em sentença, após já ter sido declarada a confissão dos réus, representa quebra de expectativa legítima da parte e viola o devido processo legal, por impedir, por completo, a possibilidade de atuação do advogado com vistas a contornar o óbice ao comparecimento. Recurso provido.

Exibindo 111 a 120 de 9585.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0233500-28.2009.5.01.0221

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA PERTENCENTE AO GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO INTEGOU O POLO PASSIVO DA DEMANDA. TEMA 1232 DO STF. NULIDADE RECONHECIDA. Não se pode afastar a necessidade de observância do tema 1232 do STF, primeiro em razão da tese fixada, que afasta a possibilidade de redirecionamento da execução para empresa do mesmo grupo econômico que não integrou o polo passivo da demanda, segundo porque, ainda que se tratasse da hipótese excepcional fixada pelo STF, houve a inclusão da agravante no polo passivo sem a apresentação de incidente de desconconsideração da personalidade jurídica. A assunção de dívidas trabalhistas em outros processos não autoriza a mitigação do devido processo legal. Provimento do agravo de petição para reconhecer a nulidade do despacho que atribuiu responsabilidade solidária à agravante e determinar a exclusão da agravante do polo passivo da demanda. Dou provimento.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0010489-70.2015.5.01.0082

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DE ADMINISTRADORES. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de petição interposto contra decisão que indeferiu a inclusão de dois diretores da executada no incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, objetivando a responsabilização patrimonial dos mesmos pelas dívidas da empresa. A exequente alegou que os diretores exerciam funções de gestão e administração, com poderes decisórios, e que deveriam responder solidariamente pelas obrigações da empresa, sustentando o abuso da personalidade jurídica e a responsabilidade solidária. O juízo de origem indeferiu o pedido, argumentando que a simples ocupação de cargo de direção não justifica a responsabilização pessoal pelos débitos da entidade. **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.** Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples ocupação de cargo de direção em pessoa jurídica, sem demonstração de abuso de personalidade ou desvio de finalidade, enseja a responsabilização pessoal do administrador pelas dívidas da empresa; (ii) estabelecer se a decisão que indeferiu, de plano, a inclusão dos diretores no incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, sem análise aprofundada dos fatos e provas, atendeu ao devido processo legal. **III. RAZÕES DE DECIDIR 3.** A responsabilização pessoal dos administradores de pessoa jurídica pelas dívidas da empresa somente se configura com a demonstração de abuso de personalidade jurídica, desvio de finalidade ou fraude, sendo necessário investigar a atuação dos administradores no contexto da gestão da empresa. **4.** A jurisprudência trabalhista admite a responsabilização de administradores, desde que comprovado o desvio de finalidade, confusão patrimonial ou prática de atos em fraude à execução, especialmente quando demonstrados poderes de gestão e deliberação na administração da pessoa jurídica. **5.** A decisão de primeira instância, ao indeferir o pedido de inclusão dos diretores no incidente de desconconsideração da personalidade jurídica sem a devida instrução processual e análise do mérito da questão, violou os princípios do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa. **6.** A análise da responsabilidade dos diretores deve ocorrer após instrução adequada do incidente, com a possibilidade de produção de provas e manifestação das partes, permitindo a verificação se houve abuso de personalidade ou desvio de finalidade. **IV. DISPOSITIVO E TESE 5.** Recurso provido. Tese de julgamento: A simples ocupação de cargo de direção em pessoa jurídica não configura, por si só, responsabilidade pessoal do administrador pelas dívidas da empresa. A responsabilidade pessoal do administrador pelas dívidas da empresa somente se configura com a demonstração de abuso de personalidade jurídica, desvio de finalidade ou fraude, mediante análise aprofundada dos fatos e provas. A inclusão de administradores no polo passivo de incidente de desconconsideração da personalidade jurídica deve ocorrer após regular instrução processual, garantindo-se o devido processo legal e o contraditório e ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: Art. 50 do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: Não foram citados precedentes jurisprudenciais no acórdão.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0101135-08.2023.5.01.0063 - DEJT 2025-02-10

RECURSO ORDINÁRIO. RECLAMADO. CERCEIO DE DEFESA. DEPOIMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PROBLEMAS TÉCNICOS DE CONEXÃO. OCORRÊNCIA. O problema técnico de acesso, ocorrido no momento da audiência, inviabilizou a oitiva da testemunha indicada pelo recorrente, causando patente prejuízo à parte, configurando o cerceio de defesa, por violação ao devido processo legal e por afronta ao contraditório e à ampla defesa. Recurso a que se dá provimento.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0010779-72.2013.5.01.0012 - DEJT 2025-02-06

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECOMENDAÇÃO Nº 3/2018 DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Não cumprido pelo juízo o iter procedimental previsto na Recomendação CGJT nº 3/2018, é nula a sentença que pronuncia a prescrição intercorrente, pois acaba por caracterizar-se como uma surpresa à parte e cerceamento ao direito de defesa. Atente-se que a referida Recomendação não inova em matéria processual, apenas faz a adequada interpretação da lei nova, justamente com a finalidade de preservar o devido processo legal.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0101016-85.2022.5.01.0482 - DEJT 2025-02-20

RECURSO ORDINÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. Certo é que as regras dos artigos 765 da CLT e 370 do CPC outorgam ao juiz amplos poderes de direção do processo, inclusive quanto ao impedimento à produção de provas inúteis, velando pela celeridade, desde que, contudo, não haja ofensa ao amplo direito de defesa da parte, inserido no devido processo legal. Recurso provido.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0100847-79.2021.5.01.0047 - DEJT 2025-03-21

RECURSO ORDINÁRIO. EBCT. FALTA DE INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. NULIDADE. A intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos efetuada apenas pelo Diário Oficial implica violação ao devido processo legal e à ampla defesa, dando azo à declaração de nulidade dos atos processuais posteriores.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0010188-50.2013.5.01.0226 - DEJT 2025-03-24

AGRAVO DE PETIÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM. Não constitui violação ao princípio constitucional do devido processo legal o direcionamento da execução ao patrimônio da devedora secundária, quando impossível a execução contra a 1ª reclamada.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0101077-95.2023.5.01.0033 - DEJT 2025-03-26

Inépcia da peça vestibular. Verificando a existência de defeitos que possam ser corrigidos pela parte, cabe ao magistrado, inicialmente, determinar que sejam sanados, a fim de que possa ser efetivamente analisado o pedido. Ao acolher a inépcia sem antes dar oportunidade à parte para corrigir o suposto defeito, o magistrado ofende a garantia constitucional do devido processo legal, ocasionando a nulidade da sentença.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0000879-57.2013.5.01.0241 - DEJT 2025-03-12

AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXEQUENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BENEFÍCIO DE ORDEM. ART. 10-A DA CLT. INOBSERVÂNCIA. Nos termos do art. 10-A da CLT, os sócios retirantes possuem, em relação aos sócios atuais da reclamada, benefício de ordem, não podendo o exequente promover a execução per saltum, sob pena de violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF). Assim, desnecessário que os sócios retirantes, ao alegar violação ao benefício de ordem, indiquem bens dos atuais sócios, livres e desembaraçados (art.

795, § 2º, do CPC), quando não requerida pelo reclamante ou não promovida pelo Juízo a quo qualquer diligência no sentido de localizar bens dos atuais sócios. Tal determinação apenas tem aplicação quando regularmente observada a ordem legalmente fixada. Agravo de petição a que se nega provimento.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100846-32.2022.5.01.0024 - DEJT 2025-03-31

IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. Não foi oportunizada ao Autor a impugnação aos cálculos de liquidação, na forma do art. 879, § 2º, da CLT, cuja homologação se deu sem sua prévia intimação e, tratando-se de decisão interlocutória, não era passível de recurso imediato. Tampouco se procedeu à sua intimação para ciência da garantia do juízo, ocasião na qual lhe seria apropriado apresentar impugnação à sentença de liquidação, na forma do art. 884 da CLT. Violado o contraditório e o devido processo legal, concede-se provimento ao recurso.

Exibindo 121 a 130 de 9585.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

[0101227-09.2023.5.01.0411](#)

RECURSO ORDINÁRIO. RECLAMADA. NULIDADE. VÍCIO DE CITAÇÃO. A citação válida da parte ré é indispensável à formação da relação jurídico-processual e não preenchido esse pressuposto processual induz à declaração de nulidade de todos os atos praticados a partir da citação viciada, pois a relação processual não se aperfeiçoou e foram violadas as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CR/88).

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

[0100066-51.2022.5.01.0264](#)

SUCESSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VÍCIO DE NOTIFICAÇÃO. CERCEIO DE DEFESA. A solução do presente imbróglgio requer atenção a detalhes. Elementos fáticos e processuais autorizam o reconhecimento do alegado vício de notificação no curso da execução. No todo, é de se acolher a nulidade suscitada. Deferência à ampla defesa e ao contraditório assegurados constitucionalmente. Meio de garantir, ainda, o devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CRFB/88). Alegação de nulidade que se acolhe.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

[0101336-28.2021.5.01.0432](#)

RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA. ARTIGO 362, INCISO II DO CPC. § 1º DO ARTIGO 844 DA CLT. CERCEAMENTO DE DEFESA. O direito da parte em justificar sua ausência é inerente ao devido processo legal, de acordo com a nova sistemática processual, e não pode ser negado a ela, sob pena de se caracterizar o cerceamento de defesa.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

[0100391-28.2021.5.01.0016](#)

RECURSO ORDINÁRIO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE SENTENÇA. Certo é que cabe ao juiz dirigir a audiência e organizar a instrução, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, desde que de forma fundamentada, nos termos do disposto no art. 370 do CPC. Contudo, a presunção de inutilidade da prova, sem a efetiva oitiva das testemunhas, configura cerceamento de defesa, impedindo a parte de produzir as provas necessárias à defesa de seus interesses, posto que viola os Princípios dos Devido Processo Legal e da Ampla Defesa

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

[0100106-87.2022.5.01.0052](#)

LAUDO PERICIAL. PERICULOSIDADE. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. SÚMULA 37 DE NOSSO REGIONAL. A prova emprestada é aceita no processo do trabalho como medida de efetividade e celeridade processual. Observado o direito ao contraditório quanto às provas trazidas pelas partes, há que se reconhecer sua validade.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

[0100149-22.2020.5.01.0043](#)

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. O acolhimento ou não da desconsideração da personalidade jurídica é questão a ser deslindada após a instauração do correspondente incidente, citando-se a parte demandada e concluída a regular instrução, não se revelando razoável impor ao exequente a demonstração a priori de abuso da personalidade jurídica, sob pena de cerceamento do direito de defesa e de afronta ao devido processo legal.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

[0100261-94.2023.5.01.0007](#)

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. Certo é que as regras dos artigos 765 da CLT e 370 do CPC outorgam ao juiz amplos poderes de direção do processo, inclusive quanto ao impedimento à produção de provas inúteis, velando pela celeridade, porém, desde que não haja ofensa ao amplo direito de defesa da parte, inserido no devido processo legal.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

[0101200-13.2019.5.01.0008](#)

AGRAVO DE PETIÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM. Não constitui violação ao princípio constitucional do devido processo legal o direcionamento da execução ao patrimônio da devedora secundária, quando impossível a execução contra a 1ª reclamada.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

[0100364-32.2023.5.01.0321](#)

CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. FALTA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DOS SÓCIOS. Não sendo a citação editalícia precedida de todas as providências para a localização dos sócios, a declaração da revelia configura violação ao devido processo legal e à ampla defesa, dando azo à declaração de nulidade dos atos processuais que resultaram na prolação da sentença. Apelo provido.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

[0100635-79.2023.5.01.0082](#)

DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL. CONTROLES DE FREQUÊNCIA DECLARADOS IDÔNEOS. DIFERENÇAS DE HORAS EXTRAS. ÔNUS DA PROVA. Reconhecida a correção das anotações constantes nos controles de frequência mantidos pela empregadora, compete ao obreiro comprovar, tempestivamente, com base na documentação colacionada com a defesa, a existência de eventuais diferenças a seu favor, por se tratar do fato constitutivo do direito perseguido (art. 818 da CLT), não cabendo ao Juízo essa tarefa contábil/investigativa, sob pena de violar a equidistância exigida pelo devido processo legal.

Exibindo 131 a 140 de 9585.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100211-71.2024.5.01.0027

RECURSO ORDINÁRIO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. INOVAÇÃO À LIDE. NÃO CONHECIMENTO. Se o pedido veiculado nas razões recursais difere daquele formulado na peça de ingresso, resta impositivo o não conhecimento do apelo, por manifesta inovação à lide, sob pena de supressão de instância e afronta ao devido processo legal.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100292-30.2020.5.01.0263

RECURSO ORDINÁRIO. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEIO AO DIREITO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. Os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório garantem à parte o direito de produzir a prova de suas alegações, cujo intuito é o de influenciar o convencimento do julgador, de modo que compete ao órgão judicial fornecer as condições necessárias para que tal direito se materialize. Assim não procedendo, o Juízo a quo cerceou o direito de defesa da parte.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100715-94.2022.5.01.0432

RECURSO ORDINÁRIO. RECLAMANTE. CONFISSÃO FICTA. AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA TELEPRESENCIAL. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. O reclamante esteve presente na audiência, pois, conforme consta na ata, ingressou na sala, ainda que somente com áudio e teve sua participação prejudicada por problemas técnicos alheios à sua vontade em relação à transmissão de vídeo, apesar de ter envidado esforços para tentar solucionar o problema. Nesse contexto, o registro de ausência com a aplicação da confissão ficta não se justifica, violando o direito do obreiro ao devido processo legal e de produzir provas no processo. Preliminar acolhida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Origem para reabertura da instrução processual.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100720-37.2021.5.01.0017

RECURSO ORDINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PROVA ORAL POR PROVA EMPRESTADA SEM ANUÊNCIA DAS PARTES. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. A prova emprestada de outro processo pode ser admitida, mas apenas com a concordância das partes. Sem esta anuência expressa, ela não pode ser acolhida, sob pena de nulidade, por violação do princípio do devido processo legal (inciso LV, art. 5º da CF/88).

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100216-70.2022.5.01.0025

AGRAVO DE PETIÇÃO. PROJETO GARIMPO. Ato Conjunto PR.CR nº 2/2019. LEGALIDADE. A iniciativa do Projeto Garimpo, que autoriza a transferência do saldo remanescente detectado em determinado feito à imediata e pronta satisfação material do crédito de outros exequentes, cujo direito restou reconhecido em sentenças transitadas em julgado, dialoga com o direito fundamental - do exequente - à prestação jurisdicional de mérito justa, satisfativa e em tempo razoável, o que, muito além de encontrar fundamento legal nos artigos 4º e 6º, do Código de Processo Civil, integra o conteúdo mínimo do devido processo legal previsto no artigo 5º, LIV, da Lei Maior. Apelo da executada desprovido.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0101040-71.2022.5.01.0011

RECURSO ORDINÁRIO. RECLAMANTE. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O fato de as testemunhas estarem em litígio com os reclamados não implica na suspeição automática, ainda que tenham formulado pedidos idênticos, ressaltando-se que os artigos 829 da CLT e 447 do CPC não contemplam a hipótese de impedimento nem suspeição pelo fato de a testemunha exercer um direito constitucional. O I. Magistrado de primeiro grau impediu o recorrente de valer-se de meios probatórios aptos à elucidação de fatos controvertidos da lide e foi impedido de produzir provas, em especial quanto ao tema relacionado à jornada de trabalho, acarretando ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Nulidade da sentença que se declara. Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100846-21.2024.5.01.0005

RECURSO ORDINÁRIO. CITAÇÃO. INVALIDADE. A citação é o ato inicial de comunicação ao réu acerca da existência da ação. Havendo citação válida, forma-se a relação jurídica processual, integrando-se o sujeito passivo ao feito. Em virtude dos graves danos que pode gerar ao demandado (artigo 794 da CLT), não se admite qualquer mácula no processamento desse ato, sob pena de flagrante afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100864-52.2023.5.01.0013

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEIO DE DEFESA. Não há violação ao devido processo legal e à ampla defesa assegurados constitucionalmente no ato que indefere o adiamento da audiência para oitiva de testemunha quando a própria parte, na audiência anterior, comprometeu-se a apresentá-la na sessão seguinte independentemente de intimação. Apelo a que se nega provimento.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100254-24.2024.5.01.0248

RECURSO ORDINÁRIO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE SENTENÇA. Certo é que cabe ao juiz dirigir a audiência e organizar a instrução, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, desde que de forma fundamentada, nos termos do disposto no art. 370 do CPC. Contudo, a presunção de inutilidade da prova, sem a efetiva oitiva das testemunhas, configura cerceamento de defesa, impedindo a parte de produzir as provas necessárias à defesa de seus interesses, posto que viola os Princípios dos Devido Processo Legal e da Ampla Defesa.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100929-70.2022.5.01.0049

VÍCIO DE CITAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS - A citação inicial é indispensável para validade do processo. Não havendo prova do seu recebimento, ao contrário, demonstrado que a certidão do oficial de justiça constata situação inexistente, é nula a sentença e todos os atos praticados a partir da citação, sob pena de se colocar em risco o devido processo legal e o direito que a parte adversa possui de produzir defesa. Agravo do Autor a que se nega provimento.